

پروفیسر مشتاق احمد آئی ٹی ایل

مانو۔ حیدرآباد

فصل تابلیں صاحب نے بستی کا تصور کچھ اس طرح پیش کیا ہے، جو غالباً حیدرآباد شہر کے تصور کو بھی ظاہر کرتا ہے۔

میرے چاروں اوروں کا نول سے آئی آوازیں سڑکوں پر لہرائی ان گنت موٹر کاریں اسکولوں سے پہنچتی زندگی بستی میں جن لیسٹ پوسٹ سے بستی جنگل دھارا ہشتہ لوگوں سے بھر پور دکا نہیں سڑکیں اخباروں میں پیچھے والی اونچے انسانوں کی باتیں

حیدرآباد ملک کے چند خوبصورت شہروں میں گنا جانے والا شہر، آبادی کی کثرت سے جانا جانے والا علاقہ، اپنی تعمیرات کیلئے بھی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اہم چیزوں کیلئے یہ شہر مقبول عام ہے۔ اسکی زبان تہذیب جس کی مکالمی کرنے میں موجودہ حکومت اور بطور خاص وزیر اعلیٰ تلنگانہ اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ جہاں چار مینار کے واسطے میں لاڈ بازار چوڑیوں کیلئے عالمی سطح پر شہرت رکھتا ہے، وہیں یہاں کی بولی بھی اپنے آپ میں دلکش ہے، جو کہ بانی دوڑ کی فلموں کی چاشنی بڑھانے کیلئے بھی استعمال ہوتی ہے۔ ایک طرف تو یہ فلم انڈسٹری، کیبائی انڈسٹری کا شہر ہے اور ساتھی 11 سے زائد مرکزی ریاستی یونیورسٹیوں سمیت کئی ہم اداروں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، تو دوسری جانب یہ ترقی یافتہ آئی ٹی انڈسٹری کا ایک hub بھی ہے۔ جب اتنی ساری چیزیں یہاں موجود ہیں تو ظاہر ہے آبادی بھی تیز سے اور انسان کو یہاں پر رہنے کیلئے جگہ کم پڑ جاتی ہے۔

اردو یونیورسٹی۔ یہ علم کا شہر گھر ہے میرا

پر سے خاموش، سنان، پرسکون، secured، وائی فائی سے بھر پور ماحول موجود ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس طرح کا ماحول فراہم کیا ہے اور وہ بھی تعلیم یافتہ افراد کے ساتھ رہتے ہوئے یہ ساری چیزیں ہمیں دستیاب ہیں۔ عالموں کی صحبت سے علم حاصل ہوتا ہے جس طرح کے معطر کی روکان میں رستے والا شخص معطر رہتا ہے۔ مجھے رہنما رہنما ٹیوٹر کی فطری تعلیم کا تصور یاد آتا ہے کہ ان کا ماننا تھا کہ ایک مثالی اسکول فطری ماحول میں ہونا چاہیے، اور اس فلسفہ کے تحت وضا اور ترقی یونیورسٹی بنائی گئی۔ اس فلسفہ کو اردو یونیورسٹی کے ہنس منظر میں آگر دیکھا جائے تو اس سے بھر پور تعلیم اور کیا ہو سکتا ہے، قدرتی پس منظر میں تعلیم ہمارے لیے فطری تعلیم ہی ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ ایک طالب علم کی بنیادی ضروریات جیسے وقت پر کھانا اور پڑھائی کیلئے لائبریری کی سہولت ہونی چاہیے اور یہاں پر یہ دونوں سہولیات موجود ہیں۔

اس کے علاوہ ملک کے مختلف مقامات سے منتخب شدہ تعلیم کے ماہرین اساتذہ وائی فائی سے لیس طرز تعلیم آج کے constructivist طرز تعلیم کے دور میں ایک اضافہ ہی مانا جانا چاہیے۔ کیونکہ اس طریقہ تعلیم کی اساس یہ ہے کہ طلبہ کا پس منظر اور تجربات آنے والے مواد کو سمجھنے کیلئے سازگار ہوتے ہیں۔ اردو بچہ تو یہاں کے طلبہ کو اچھے پینٹے پورے سال کا اس روم اور کلاس روم سے باہر اور خصوصاً طور پر پروگراموں میں ملتا ہی رہتا ہے اور طلبہ اس سے بھی لگا تار استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ مانا جا سکتا ہے کہ یہ روم طلبہ کے مستقبل کو

اور محنت کی تعریف ہوتی ہے کہ یہاں پر مزید یہ کہ جب سے ہم کمپیس میں منتقل ہوئے ہیں تو بارش کے منظر میں نہاتے ہوئے بیڑوں کو گھر کے اندر سے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے، بارش کے بعد سڑکیں صاف و

تو لگا تار یہ دیکھ کر خوش ہوتی ہے کہ یہاں پر بھی اس قسم کے ماحول کی فراہمی میں روز بروز بہتری ہی آ رہی ہے یہاں تک کہ چرونی سیاح بھی بے حد خوش ہو کر لوٹتے ہیں یہاں پر موجود rocks چٹانوں کو بھی اہمیت کا

رکھنے والی اس یونیورسٹی کے اس عمل کو بھی سراہا جانا ضروری ہے۔ یونیورسٹی کے کمپیس میں مختلف قسم کے پھول، پودے اور بیڑ موجود ہیں۔ زراعت سے واقف ٹیچرز اپنے گھروں کے اطراف پائی جانے والی چھوٹی سی زمین کا

یونیورسٹی نے یہاں پر دکھائی دینے والے چند نایاب پرتوں کی تصاویر کو اٹھا کر کے 2016 میں یونیورسٹی کا آئیٹل ٹیبل کلبھیڈر ترتیب و ترتین دیا تھا۔ اس کمپیس میں جب ہمارا قومی پرندہ یعنی مور اپنے اہل خانہ کے

وان طبقہ اس طرح بھی کھنچ رہا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ ادارہ لگا تار دوسری بار 'A' NAAC گریڈ حاصل کر چکا ہے، اس گریڈ کی اہم وجہ تعلیمی و تحقیقی ترقی ضرور ہے لیکن کمپیس کے خوشنما ماحول کی اہمیت سے

کا مشاہدہ باعث فخر سمجھتے ہیں۔ مجھے اس یونیورسٹی کے ایک پاس آؤٹ طالب علم (جو اب کشمیر یونیورسٹی کے معلم بھی ہیں) نے ایک بار کہا کہ میں وہاں سے فارغ التحصیل ہوں، جہاں اردو کا تاج محل واقع ہے۔ حالانکہ اس